

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 4

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 938 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 30-aprelda ruxsat etildi.

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Organizational Behavior and Leadership.....	10
Ibrokhim Gulomov	
Baliqchilikda klasterlarni tashkil etishning nazariy asoslari.....	18
Olim Murtazayev, Muydinov Olim Bekmuratovich	
Оценка состояния привлечения инвестиций в сферу туризма Узбекистана и механизмы управления	24
Арзиматов Бобирмирзо Зокирджон угли	
Biologik aktivlar buxgalteriya hisobni milliy va xalqaro standartlarga muvofiq takomillashtirish masalalari...27	
Axmadaliyeva Zebo Abduxalimovna	
Aholi yashash joylarida yong'in risklarini bartaraf etish xizmatlardan foydalanish imkoniyatlari.....	32
Aziz Zikriyoev	
O'zbekistonda ilmiy darajali kadrlar tayyorlash tizimi boshqaruvining tashkiliy tuzilmasi va vazifalari.....	40
Beknaeva Shaxnoza Vladimirovna	
Mintaqaviy turizmning iqtisodiyot rivojlanishiga ta'siri (O'zbekiston turistik xizmatlar bozori misolida).....	45
D. B. O'roqova	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ko'paytirishning asosiy yo'llari.....	50
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li, Sayfiddinov Sarvarbek Anvarbek o'g'li	
Sanoat korxonalarining aksiyalar bozorida faoliyati tahlili: muammolar va yechimlar	55
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
Qurilishda modernizatsiya va diversifikatsiya qilish asosida yangi ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish	63
Islamov Ozodjon	
Sanoat korxonalarini innovatsion salohiyatini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	67
J. K. Boymurodov	
Mamlakatda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish yo'nalishlari	72
Kadixodjayeva Nilufar Raxmatullayevna	
BlokchEYn texnologiyalari yordamida raqamli iqtisodiyotni o'zgartirish	77
Karabayev Rustam Zafarovich, Saitkamolov Muhammadxo'ja Sobirxo'ja o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida zamonaviy mehnat bozorining rivojlanishi	84
Layli Mirzayeva	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishda investitsion resurslardan samarali foydalanish mexanizmlari.....	88
Luiza Komilovna Xaydarova	
Umumta'lim muassasalari sonining ekonometrik tahlilini pedAgogik metodlar yordamida amalga oshirish....	93
Ravshanova Muhayyo Maxmanazarovna	
O'zbekiston tarixiy shaharlarida turistik faoliyati shakllanishi va ularni boshqarishning nazariy asoslari.....	98
Meliqulov G'ayrat Abdug'afforovich	
Iqtisodiy rivojlanish va ilmiy tadqiqot rivojlanishining havo ifloslanish darajasiga ta'siri	105
Murodullayev Kamoliddin Sherzod o'g'li, Sadibekova Bibisora Djapparovna, Turdiqulov Farrux Ravshanjon o'g'li	
Hududlarni rivojlantirish va "yashil iqtisodiyot"ni shakllantirishning ekologik muammolari.....	110
Maxkamov Saidafzal Saidkamol o'g'li, Yigitaliyeva Dilnavo Mansurjon qizi	
Ekoturizm obyektining tasniflanishi va alohida xususiyatlari	116
Qodirov Azizjon Anvarovich	
Mamlakatimiz oliy ta'lim tizimida sifat menejmentidan foydalanishning konseptual asoslari	121
Saidqulova Firuza Farmonovna	
Bo'lajak iqtisodchilarning kasbiy kompetensiyalari.....	125
Shukurova Marifat Xodjiakbar qizi	
Ta'limning bosqichlari va ularning inson kapitalini shakllantirishdagi ahamiyati	129
To'rayeva Hurriyat To'yqulovna	
Hududlarda to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish dasturini amalga oshirishda marketingni rivojlantirish yo'llari	136
Xamidov O. X., Tojiyeva A. F.	
Investitsiyalar marketingining strategik aspektlari.....	143
Xodjamberdiyeva Dilnoza Bahtiyorovna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda investitsion muhit jozibadorligini oshirishga nazariy qarashlar	149

A. Bektemirov, A. A. Abdurahmonov	
Qishloq xo'jaligi raqobatbardoshligini oshirishning ilg'or xorij tajribasi.....	154
Abdulloev Asliddin Junaydullayevich, Ochilov Narzullo Fayzulloevich	
Sanoat ishlab chiqarish tizimining investitsion xususiyatlari.....	159
Yodgorova Xalima To'liqinovna	
Turizm sohasi uchun yuqori malakali kadrlarni tayyorlashda davlat va xususiy sherikchilikning o'zaro bog'liqligi tahlili.....	165
Raxmatov Adxam Itolmasovich	
Mamlakatimizda turizm tashkilotlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida marketing instrumentlari orqali samarali tizim yaratish.....	169
Suyunova Kamilla Baxromovna	
Qishloq xo'jaligida agrokimyo xizmatlar ko'rsatishning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari	173
Tabayev Azamat Zaripbayevich	
Yashil iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishni faollashtirish muammolari.....	178
Xomitov K. Z., Masharipova S. R.	
Considerations on the Problem of Illegal Migration and Human Trafficking.....	183
Azamatova Gulmira Bayirbekovna, Otarbayeva Guljan Kobeyevna	
Sustainable Development and Environmental Economics in Uzbekistan: A Focus on Carbon Pricing and Renewable Energy	186
Muhammadiyev Po'latjon Ilhomjon o'g'li, Uzganbayeva Dilnoza Toxtasinovna	
The use of Digital Technologies in the Provision Of Utilities to the Population	192
Mamanazarov Oybek Shomurodovich, Inoyatova Durdona Shoxaydarovna, Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
The Current State of the Digital Economy in the Agrarian Sphere: Problems and Solutions	196
Babadjanov Abdirashid Musayevich	
Behavioral Theory of the Firm.....	201
Egamberdieva Oydin Abror qizi	
The Role of Information Technologies in Increasing the Capitalization of Commercial Banks	207
Egamova Makhfurat Esanovna	
Финансовые риски в исламском финансировании для внедрения в Республики Узбекистан	211
Абдуллоев Фуркат Олимджонович	
Совершенствование методологии экспертизы инвестиционных проектов	216
Бекимбетова Гулнора Маратовна	
Методические подходы к формированию механизмов стратегического управления развитием химической отрасли.....	223
Бибутова Шахло Саъдуллаевна	
Меры по снижению доли теневой экономики в стране.....	228
Махмудова Юлдузхон Бахромжон кизи, Сафаров Гиёсиддин Абдуллаевич ўгли	
Формирование национальной инновационной системы – одна из приоритетных задач повышения конкурентоспособности Республики Узбекистан	232
Н. М. Махмудов, А. А. Алиев, З. А. Мирзоев	
Мониторинг и анализ современного состояния и развития промышленности в Узбекистане.....	237
Назарова Раъно Рустамовна, Исмоилова Малика Дилшодовна	
Цифровая платформа как инструмент трансформации бизнес-процессов.....	243
Раупов Жамшид Рашидович	
Роль применения ключевых показателей эффективности труда на предприятиях.....	249
Рахматуллаева Шахноза Хамидовна	
Влияние цифровой трансформации на инвестиционную привлекательность Узбекистана.....	255
Саиткамолов Мухаммадхожа Сабирходжа угли, Маркабаева Жансая Айбек кызы	
Организация и координация методической помощи при управлении педагогическими кадрами	261
Хакимова Майя Юрьевна	
Интеграция узбекистана в мировое экономическое содружество путем унификации бухгалтерского учета на основе МСФО	266
Зарипова Саёхат Зафаровна	
Tijorat banklari tomonidan investitsiya loyihalarini moliyalashni rivojlantirish imkoniyatlari.....	271
Abduqodirova Ozoda Anvarjon qizi	
Tijorat banklari tomonidan jismoniy shaxslarga ajratilgan kreditlarning joriy tahlili.....	276
Abdusalomov Jaxongir O'ktam o'g'li	

Globalashuv sharoitida mamlakatimizda sug'urta bozorini raqamlashtirishning ahamiyati.....	282
Anvarova Z.	
The Role of Parents and Teachers in Promoting a Healthy Lifestyle in Children.....	286
Axtamov Djamshed Baxromovich	
A Study of the Importance of Green Economy in Uzbekistan Sustainable Economic Development and its Measurement Indicators in Relation to Environment.....	291
Ataniyazova Maksuda Baltayevna, Tairova Zarnigor Mammad qizi	
Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobot tuzishning zarurligi.....	296
Avazov Iloxom Ravshanovich	
Foydani soliqqa tortish obyekti sifatidagi iqtisodiy tarkibi.....	301
Axrоров Zarif Oripovich	
Surxondaryo viloyatida aholining uy-joy bilan ta'minlanganlik darajasini tahlili.....	309
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Review of Methodological Approaches to Enterprises Financial Condition Analysis.....	314
Ismailova Maxbuba Mirxalilovna	
Innovatsion rivojlanish sharoitida xizmat ko'rsatish sohasini tasniflanishining nazariy va ilmiy asoslari.....	319
Masharipova Manzura Alimbayevna	
Korxonalarda benchmarking strategiyalarini qo'llashning ijtimoiy-iqtisodiy mexanizmlari.....	325
Narziyeva Dilafiruz Muxtorovna	
Davlat budjetining soliqsiz daromadlari shakllanishini takomillashtirish yo'llari.....	330
O'ktamova Nargiza Narzulla qizi	
Mamlakatimizda sanoat ishlab chiqarishi korxonalarining rivojlanish holati tahlili.....	334
Olimov Maqsudjon Komiljon o'g'li	
Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotni moliyaviy hisobotning xalqaro standartlar talablari asosida tuzish.....	339
Pardayeva Zulfizar Alimovna	
Raqamlashtirish sharoitida qo'shma korxonasi faoliyatining tahlili.....	343
Rashidov Jamshid Xamidovich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishida oilaviy tadbirkorlikning o'rni.....	348
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Saloxiddinov Zuxriddin Nuriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmat ko'rsatishning ilmiy asoslari.....	352
Suyunov Asror Baxtiyorovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida telekommunikatsiya sohasini rivojlantirish ilmiy asoslari.....	356
Toshmatov Salohiddin Zayniddinovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarni joriy etishning huquqiy masalalari.....	360
Turg'unov Saloxiddin Jamol o'g'li, Mirzayeva Mohidil Vohidovna	
Zamonaviy sharoitlarda korxonalarining moliyaviy baqarorligini yaxshilash masalalari.....	366
Usmanova Guljahon Ulug'bek qizi	
Franshizalarni jalb qilishda davlat boshqaruvi tizimida marketing tadqiqotlarining ahamiyati.....	371
Xodjayev Anvar Rasulovich	
Transport Decarbonization Strategy.....	377
Yarashova Vasila Kamalovna, Muradov Bekzod Xidirnazar ugli	
Temir yo'l transportida ishlab chiqarish faoliyatining iqtisodiy samaradorligini oshirish.....	382
Yermatova Dilnoza Axmadjonovna	
Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish istiqbollari.....	387
Yuldashev Xusniddin Abdullayevich	
Issiqlik ta'minoti xizmatlarini ko'rsatish samaradorligi va sifatini baholash ko'rsatkichlari tizimi.....	390
Abdulaziz Abdumo'minovich Matro'ziyev	
Issiqlik ta'minoti xizmatlari sifatiga ta'sir etuvchi omillar va ularni baholash.....	394
Abdulaziz Abdumo'minovich Matro'ziyev	
Jismoniy shaxslarning mol-mulkiga soliq solishni takomillashtirish.....	399
Abdullayev Zafarjon Alijonovich, Zaydullayev Abduhabib Boliqul o'g'li	
Sug'urta tashkilotlarida hisob siyosatini ishlab chiqishning ahamiyati.....	404
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Bank risklarini boshqarishning xalqaro tajribalari.....	409
Abdurasulov Jaxongir Abduvaliyevich	
Tadbirkorlik subyektlari ijtimoiy ma'sulligini ta'minlash mexanizmining amal qilish darajasi.....	416

Bayisbayev Javlon Nurlanovich Qishloq aholisining qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalarni o'zlashtirishiga ta'sir etuvchi omillarni iqtisodiy baholash (Samarqand viloyati misolida).....	421
Bozorova Lobar Nuralevna Направления совершенствования инновационных стратегий в деятельности промышленных предприятий.....	427
Дониерова Зухрабону Алишер кизи Mol-mulk solig'ining korxonalar faoliyatiga ta'siri.....	432
Qudiyarov Kishibay Ramatullayevich Banklar reytingini aniqlash va barqarorligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari.....	438
Maxmudov Omon Tuxtayevich Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida tijorat banklarining aktiv va passiv operatsiyalarini innovatsion usullar orqali boshqarishni takomillashtirish	442
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna Auditorlik tekshiruvini dasturiy ta'minot asosida tashkil etish: muammo va yechimlar.....	447
Nazarova Kamola Sattoral qizi Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishning davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi.....	453
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ahamiyati hamda uni rivojlantirish istiqbollari.....	460
Nurullayeva Shaxnoza, Saydullayeva Saodat Tijorat banklari inson kapitali samaradorligini baholashda KPI ko'rsatkichlaridan foydalanish mexanizmlari	467
Turaeva Mastura Kurbanovna Сущность и особенности инвестиционно-строительного процесса	471
А. Бектемиров, Б.М.Абдувалиев Tijorat banklarida muammoli kreditlarni boshqarishning dolzarb masalalari.....	478
Saidov Hayotjon Raxmatulloevich Tijorat banklarida kredit operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	482
Sa'dullayeva Asalxon Muzaffarovna Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarining raqobatbardoshlikni baholash usullari	485
Abdulloyev Asliddin Junaydullayevich, Teshayev Mirolim Djumayevich Tadbirkorlik subyektlarida soliq yukini optimallashtirish mexanizmi	490
To'xsanov Qudratillo Nozimovich Davlat sektorida ichki audit tadbirlarini umumiy rejalashtirish	495
Xamidova Z. U. Aholi moliyaviy savodxonligini oshirish va uning ahamiyati.....	501
Xudayarova Xurshida Abdunazarovna Kambag'allikni qisqartirishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	505
Xudoyberdiyev Jamshid Juraboy o'g'li Oliy ta'lim muassasalarida buxgalteriya hisobi va ichki auditni takomillashtirish.....	511
Shaymatova Nargiza Ashurovna Raqamli iqtisodiyot sharoitida sug'urta xizmatlari.....	516
Shodmonova Odina G'ofur qizi Fuqarolar davlat pensiya ta'minoti tizimining amaldagi holati tahlili.....	520
Sholdarov Dilshod Azimiddin o'g'li Aholiga bank xizmatlari ko'rsatishning ijtimoiy ahamiyati.....	525
Eldor Uskanov Innovatsion boshqaruvning ilg'or xorijiy tajribalari	530
Yusupova Jamila Karamatdinovna Neft-gaz korxonalar moliyaviy-iqtisodiy faoliyati natijalari tahlili ("O'ZBEKNEFTGAZ" AJ misolida)	534
Umurzoqov Jamoliddin Sherbekovich Korxonalarda savdo marketing faoliyati samaradorligini baholash.....	541
Sobirov Azizbek Avzbekovich Moliyaviy firibgarliklarga qarshi kurashishda raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari.....	548
Gadaev Ismat Yadgarovich Hududlarda islom iqtisodiyoti tamoyillari asosida amalga oshirilgan investitsion loyihalar:	

to'siqlar va yechimlar	551
Irgasheva Gulbahor Sodiqovna	
O'zbekistonda investitsiyalardan samarali foydalanish asosida oziq-ovqat sanoati samaradorligini oshirish yo'llari	554
Kobilova Nasiba Xurramovna	
Foreign Economic Relations as a Factor of Effective Functioning of the Economy	561
Bakhodurova Sulkhiya Azizkhodjaevna, Li Marina Rudolfovna, Mukhtarova Donata Ravshanbekovna, Romashkin Roman Anatolyevich	
Modern Approaches to the Organization and Development of the Consumer Services Market	566
Musyeva Shoirazimovna	
Ishlab chiqarish siklini qisqartirishning iqtisodiy samaradorligi.....	570
Odina Nabiyeva Tuychiyeva, Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Asalarichilik mahsulotlari bozorida marketing strategiyasini amalga oshirish.....	575
Rashidova Xadicha Tursunalievna	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida bank faoliyatini iqtisodiy-matematik modellashtirish yo'llari	581
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Korporativ boshqaruv amaliyoti bo'yicha hisobot tuzish bo'yicha xorijiy tajriba	586
Tashmatov Rustam Xusanovich	
Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish istiqbollari	592
Yuldashev Xusniddin Abdullayevich	
Iqtisodiyotda turizm o'rnini statistik baholash uslubiyoti.....	595
Zilola Jumanova	
Финансовые риски в исламском финансировании для внедрения в Республики Узбекистан	602
Абдуллоев Фуркат Олимджонович	
Блокчейн-технологии и информационная безопасность в цифровой экономике Узбекистана.....	607
Кадиров Алишер Исмаилович	
Цифровая платформа как инструмент трансформации бизнес-процессов	611
Раупов Жамшид Рашидович	
O'zbekistonda zamonaviy kabel va sim mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyatiga nazar	617
Rashidova Odina Olimjon qizi	
Современные тенденции развития валютных отношений в Узбекистане	622
Камалов Камолатдин Кахрамонович	
Sug'urta sohasining O'zbekiston iqtisodiyotidagi o'rni.....	626
Sharobiddinov Akramjon Goyibbayevich	
Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishning xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish yo'nalishlari	630
Fayziyeva Aziza Azamat qizi	
Modeling the Stackelberg strategy in a linear model (linear city) Hotelling.....	635
Musayeva Shaira Azimovna, Usmonova Dilfuza Ilkhomovna	
Mulkning kapitallashuvi darajasini iqtisodiy jihatdan amalga oshirish samaradorligini baholash uslublari.....	644
Norboyev Odil Abrayevich	
Tijorat banklarining kredit portfelini amaliy holati va ekonometrik tahlillari: ATB "Aloqabank" misolida.....	649
Norov Akmal Ruzimamatovich, Norova Nozima Nabiyeva	
O'zbekistonda "yashil iqtisodiyot" muhitida kreditlash va moliyalashtirish imkoniyatlari	654
Taxir Urkinbayev	
Budjet tashkilotlarida ichki nazorat tizimini tashkil qilishning xususiyatlari.....	658
Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	
Chinese Commercial Banks Experience in Asset Diversification	663
Uktamova Nozima Narzulla kizi	
Sanoat taraqqiyotida ishlab chiqarish korxonalarini ustuvor rivojlantirish istiqbollari	667
Yadgarov Akram Akbarovich	
Анализ деятельности коммерческих банков Узбекистана по кредитованию физических лиц.....	673
Базарова Нигора Равшановна	
Mahalliy va xorijiy investitsiyalarni jalb etishning innovatsion jarayonlarga ta'sirini baholash.....	684
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari	689
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Xusanov Faxriddin Jamoliddin o'g'li	

Tashqi mehnat migratsiyasi.....	694
O. N. Djurayev	
Raqamli iqtisodiyotda sanoat tarmog'ining davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishini baholash	699
Otaboyeva Dildora	
Nobank kredit tashkilotlarining moliyaviy xizmatlari sifatini oshirishning xorijiy mamlakatlarda tajribasi	705
Raimov Xurshid Muxtorovich	
Tijorat banklarida moliyaviy injiniringni qo'llash istiqbollari	711
Saipnazarov Sherbek Shaylavbekovich	
O'zbekiston Respublikasi moliya bozorida tijorat banklari faoliyati: muammo va yechimlar	716
Toymuxamedov Ibroxim Rixsiboevich, Jumaev Islombek Akram o'g'li	
Agrar ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish yo'llari	723
Boltayev Nurali Shiramatovich, Beglayev Uchqun Xurramovich, Abdiyev Izzat Risqiboyevich	
O'zini o'zi band qilgan shaxslardan olinadigan soliqlarni takomillashtirish orqali yashirin iqtisodiyotni jilovlash masalalari.....	731
Davranov Iskandar Jumayevich	
Iqtisodiy konsentratsiyalarni tartibga solish va nazorat qilishni takomillashtirish.....	738
Luqmanov Sharifxon A'zam o'g'li	
Role of Private and Public Kindergartens in Early Childhood Development.....	744
Makhmudova Munisakhon Abbos qizi	
"Yashil" enegriya quvvatlarini barpo etish iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash asosi sifatida.....	749
Muminova Elnoraxon Abdukarimovna, Umarova Dilnoza Oybek qizi	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda CVP-tahlilni tashkil etishning muammoli jihatlari	754
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	
Korxonada likvidlik riskini minimallashtirish orqali uning moliyaviy barqarorligini saqlab qolish	759
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Развитие международных торгово-экономических связей Республики Узбекистан	766
Ким Татьяна Валерьевна, Гофуржонова Шахрибону Бахромжон кизи	
Kapital qurilishni boshqarish samaradorligini oshirishning dolzarb masalalari.....	774
A. Bektemirov, M. U. Sarimsoqov	
O'zbekiston mehnat bozorida yoshlarning ish bilan bandlik darajasini oshirish.....	780
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdiyevich, Bahromov Shahzod Fazliddinovich	
Роль имиджа в улучшении инвестиционной привлекательности высших учебных заведений.....	787
Жанзаков Бекзот, Жонузоков Мирзабек	
Innovatsion kichik tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha xorij tajribasi va uni mamlakat iqtisodiyotida qo'llash imkoniyati.....	795
Toshaliyeva Saodat Toxirovna, Eshqulova Dilorom Abduravupovna	
Перспективы развития банковского сектора в Узбекистане для иностранных туристов	802
Муминов Шахзод Низомиддинович, Каримова Азиза Махомадризовна	
Innovatsion faoliyat moliyaviy modellari va mexanizmlarini rivojlantirishning konseptual asoslari	806
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
Qishloq xo'jaligi tarmoqlarini innovatsion rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ulardan respublikamizda samarali foydalanish yo'llari	814
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Turistik xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari va marketing tadqiqotlari.....	819
Berdiqulova Iroda Rayimqulovna	
Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi: asosiy muammolar va rivojlanishining ustuvor yo'nalishlari	823
Yeshimbetov Uktamjon Xudaybergenovich	
Iqtisodiyotning erkinlashtirilishi sharoitlarida kichik biznes sektori rivojlanishining imkoniyatlari.....	832
Botirova R. A., Sirojiddinov I. Q.	
Kriptovalyuta va blokcheyn tadqiqotlari: tendensiyalar va istiqbollari	835
Berdiqulov Jurabek	
Bank risklarni monitoring qilish tizimini takomillashtirish	837
Hamroyev Sherzod Axtamovich	
O'zbekiston hududlariga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda ko'p qavatli "yashil" fermer xo'jaliklarini tashkil etishning ahamiyati	843
Turdimuratova Aziza Alisherovna	
Surxondaryo viloyatining mahalliy budjet daromadlarini oshirish yo'llari va	

uni arima modeli asosida prognozlash.....	846
Abdunazarova Shahnoza Norqo'chqor qizi	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ining mamlakat iqtisodiyotidagi o'rni va undagi tarkibiy o'zgarishlarni statistik baholash.....	856
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatish korxonalarining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	863
Pardayev Jamshid Muzaffarovich	
Turizm bozorini rivojlantirishda mehnat bozorining tutgan o'rni va ahamiyati	872
Berdikulova Iroda Rayimqulovna, Berdikulov Jurabek	
Проблемы расчета определения и планирования прибыли предприятий в условиях модернизации экономики	876
Алиева С. С.	
Роль применения информационных технологий "BLOCKCHAIN" в совершенствовании системы бухгалтерского учета Республики Узбекистан.....	881
Холбеков Расул Олимович	
Sanatoriy-sog'lomlashtirish muassasasida ichki audit qanday amalga oshiriladi: usullari	886
Shafkarov Faxriddin Xudayberdievich	
Tashqi savdo operatsiyalarining yagona elektron axborot tizimida umidsiz qarzdorlik masalasi	892
Tashmuhamedov Dilmirod Mirabzalovich	
Принципы формирования отчета о финансовых результатах в национальной и зарубежной практике	897
Эргашева Шахло Тургуновна	
Xalqaro raqamli integratsiyaning O'zbekiston an'anaviy banklarning raqobat muhitiga ta'siri	907
Abdujabbarov Abdurasul Abdurashid o'g'li	
O'zbekistonda turizm sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish: muammolar va strategiyalar.....	915
Eshmurodov Rustam Sayfiddin o'g'li	
Yoshlar turizmini rivojlantirishda ommaviy va alternativ turizmning o'rni hamda volontyorlikning hususiyatlari.....	918
Allayor Norboyev Ismoilovich	
Parrandachilik statistikasi ko'rsatkichlar tizimini shakllantirishning nazariy asoslari.....	922
Bobomuratov Imomqul Islamovich	
Iqtisodiyotda kambag'allik darajasini qisqartirishda moliya bozori instrumentlaridan foydalanish imkoniyatlari.....	927
Shaxnoza Qobilova	
Sohibqiron Amir Temur va Adam Smitning soliqlarga bo'lgan qarashlarining xususiyatlari to'g'risidagi fikrlar	932
Alimov Iloxmjon Ikromovich	

PARRANDACHILIK STATISTIKASI KO'RSATKICHLAR TIZIMINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

ORCID: 0009-0005-7335-0233

Bobomuratov Imomqul Islamovich

Termiz davlat universiteti

Annotatsiya: Maqolada statistik ko'rsatkichlarning mohiyati va ularning parrandachilik sohasida shakllantirish xususiyatlari yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: Oziq-ovqat xavfsizligi, parrandachilik, statistik ko'rsatkich, statistik ko'rsatkichlar tizimi, parranda bosh soni, o'rtacha soni, parranda mahsuldorligi, tuxum ishlab chiqarish, parranda go'shti ishlab chiqarish, aholi turmush darajasi.

Abstract: The article describes the essence of statistical indicators and their formation features in the field of poultry farming.

Key words: Food safety, poultry farming, statistical indicator, system of statistical indicators, number of poultry heads, average number, poultry productivity, egg production, poultry meat production, standard of living of the population.

Аннотация: В статье раскрыта сущность статистических показателей и особенности их формирования в птицеводстве.

Ключевые слова: Продовольственная безопасность, птицеводства, статистический показатель, система статистических показателей, поголовье птицы, средняя численность, продуктивность птицы, производство яйцо, производство мяса птицы, уровень жизни населения.

KIRISH

Statistik tadqiqotlar, uning ko'lami va maqsadlaridan qat'i nazar, har doim turlicha statistik ko'rsatkichlarni hisoblash va tahlil qilish bilan yakunlanadi. Parrandachilikda ham statistik ko'rsatkichlar uning faoliyati bilan bog'liq o'ziga xos xususiyatlarni hisobga olgan holda statistik tadqiqotda qo'llaniladi.

Parrandachilik chorvachilikning muhim tarmog'i sifatida ushbu tarmoqning holati va rivojlanishini kompleks baholash ko'rsatkichlar tizimi asosida amalga oshiriladi.

Barcha statistik ko'rsatkichlar to'plam birliklarini qamrab olish bo'yicha alohida va umumiy, ifodalanish shakliga ko'ra — mutlaq, nisbiy va o'rtacha ko'rsatkichlarga bo'linadi.

Mutlaq ko'rsatkichlar ommaviy hodisa va jarayonlarning mohiyati va belgilarini ta'riflovchi ko'rsatkichlarni o'z ichiga oladi. Bu ko'rsatkichlar uchun xos xususiyat — ularni tuzishda statistika bilan bir qatorda boshqa fanlar ham qatnashadi, aniqrog'i ularning ilmiy tushuncha va ta'limotlariga statistika tayanadi. Ushbu toifa ko'rsatkichlariga parrandalar bosh soni, yetishtirilgan tuxum va go'sht hajmi, mahsulot tannarxi kabi ko'rsatkichlarni kiritish mumkin. Mutlaq statistik ko'rsatkichlar natura, shartli natura, mehnat, qiymat o'lchov birliklarida ifodalanadi.

Nisbiy ko'rsatkichlar ommaviy hodisa va jarayonlarning ichki tuzilishi, o'zaro munosabatlari va bog'lanishlari hamda rivojlanish intensivligiga xos xususiyatlarni ifodalaydi. Bunday toifadagi statistik ko'rsatkichlarga shartnoma rejasining bajarilishi, dinamik ko'rsatkichlar, tuzilmaviy ko'rsatkichlar va taqqoslama ko'rsatkichlarni kiritish mumkin. Ular koefitsient, foiz, promille va proditsimille o'lchov birliklarida ifodalanadi.

O'rtacha miqdorlar bir turdagi va xildagi to'plam birliklarini o'zgaruvchan belgilar asosida umumlashtirib ta'riflovchi miqdorlar tushuniladi. O'rtacha miqdorlarni hisoblash orqali o'rganilayotgan to'plamda kechadigan qonuniyatlarni tendentsiyalarni aniqlash va o'rganish mumkin. Parrandachilik tarmog'ida foydalaniladigan bunday statistik ko'rsatkichlar sarasiga parrandalar mahsuldorligi (bir ona tovuq hisobiga olingan tuxum, parrandalarning o'rtacha vazni), parrandalarning o'rtacha yillik bosh soni, parrandachilik sohasida faoliyat qiladigan xodimlarning o'rtacha daromadi va boshqalar.

Odatda, statistika tomonidan o'rganiladigan jarayon va hodisalar ancha murakkab bo'lib, ularning mohiyatini yagona ko'rsatkich orqali aks ettirib bo'lmaydi. Bunday hollarda statistik ko'rsatkichlar tizimidan foydalaniladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Chorvachilik statistikasi bo'yicha ilmiy va o'quv adabiyotlarida turli mualliflar statistik ko'rsatkichlarning turli tizimlarini taklif qiladilar, ularning aksariyati fundamental farqlarga ega emas va farq faqat hisob ma'lumotlarining to'liqligicha ekanligidir.

X.Xo'jaqulov chorvachilik tarmog'idagi ko'rsatkichlar tizimini ikki toifaga ajratadi:

- hayvon va parranda bosh soni va tarkibi ko'rsatkichlari;
- chorvachilik mahsuloti ko'rsatkichlari ^[8].

A.A.Zinchenko o'z tadqiqotlarida chorvachilikda qishloq xo'jalik hayvonlari miqdori ko'rsatkichlari, chorvachilik mahsuloti ko'rsatkichlari, chorva mahsuldorligi ko'rsatkichlari va chorva mahsulotlari ishlab chiqarish sharoitlarini tavsiflovchi ko'rsatkichlarga ajratadi ^[5].

A.I.Gozulov esa bu ko'rsatkichlarga qo'shimcha ravishda yem-ozuqa bazasi ko'rsatkichlarini kiritadi ^[3].

N.K.Koborov o'z izlanishlarida bu ko'rsatkichlar tizimini yanada to'ldirib, ularni:

- qishloq xo'jaligi mollarining soni va tarkibining ko'rsatkichlari;
- qishloq xo'jalik mollarini qayta yetishtirish ko'rsatkichlari;
- chorvachilik mahsulotlarining ko'rsatkichlari;
- chorvachilikni ishlab chiqarishini tashkil etish ko'rsatkichlari;
- ozuqa (yem-xashak) bazasi ko'rsatkichlariga ajratadi ^[16].

B.I.Bashkatov darsligida ularni:

- qishloq xo'jalik mollari sonining tur va zoti bo'yicha miqdori hamda tarkibining ko'rsatkichlari;
- mollar sonini qayta ishlab chiqarishning ko'rsatkichlari;
- yem-xashak bazasi, ozuqa sarflanishi hamda mollarni boqish darajasi holatining ko'rsatkichlari;
- zootexnik chora-tadbirlarning ko'rsatkichlari;
- ayrim turdagi chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining ko'rsatkichlari;
- chorvachilik mahsulotlari sifatining ko'rsatkichlari;
- chorvachilik mahsulotlari nobudgarchiligining ko'rsatkichlariga ajratadi ^[2].

Ko'rib chiqilgan chorvachilik statistikasi ko'rsatkichlarining tizimi takomillashtirilishi va hozirgi bosqichdagi chorvachilik statistikasiga daxldor bo'lgan qator ko'rsatkichlar bilan to'ldirilishi mumkin. Ko'rsatkichlar tizimidagi mazkur to'ldirishlar bozor munosabatlarining rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan mamlakat iqtisodiyotida yuz berayotgan o'zgarishlar tufayli ...qishloq xo'jaligi statistikasi ko'rsatkichlarining sifati, ishonchliligi va shaffofligini yanada oshirishdan iborat ^[1].

Ko'rsatkichlar tizimining ko'proq umumiyashtirilganini X.Xo'jaqulov taklif qiladi. Mazkur tizim ko'rsatkichlarning ikkita umumlashtiruvchi blokini o'ziga qamrab oladi:

- hayvon va parrandalar boshining soni va tarkibining ko'rsatkichlari;
- chorvachilik mahsulotlarining ko'rsatkichlari:
- hayvon va parranda yetishtirish mahsuloti, sut yetishtirish, jun yetishtirish, tuxum yetishtirish, asal yetishtirish ^[8].

A.A.Zinchenkoning ishida o'z ichiga ko'rsatkichlarning quyidagi to'rtta blokini qamrab oluvchi batafsilroq ko'rsatkichlar tizimi keltirilgan.

- qishloq xo'jalik hayvonlari miqdorining ko'rsatkichlari;
- chorvachilik yalpi mahsulotining ko'rsatkichlari;

- hayvonlar mahsuldorligining ko'rsatkichlari;
- ishlab chiqarishning moddiy sharoiti va xarakterini tavsiflovchi ko'rsatkichlar [8].

A.I.Gozulovning ilmiy yondashuvlarida keltirilgan chorvachilik mahsulotlari ko'rsatkichlarining tizimi ham, shuningdek, ko'rsatkichlarning to'rtta blokini qamrab oladi, lekin sifat jihatidan ularning farqi unchalik katta emas. Dastlabki uchta blokning bir-biriga to'la mos kelgani holda, to'rtinchi blok ozuqa (yem-xashak) bazasi ko'rsatkichlarini o'z ichiga oladi [3].

N.K.Koborov muharrirligi ostida yozilgan darslikda 5 ta blokli ko'rsatkichlar tizimi ko'rib chiqilgan [16]. Shuni ta'kidlash kerakki, mazmunan bu darslik yuqorida ko'rib chiqilgan ishlarga o'xshash va ishlab chiqarishni tashkil etish ko'rsatkichlari bilan to'ldirilganligi uchun to'laroq hisoblanadi. Mazkur ko'rsatkichlar tizimi quyidagi ko'rinishga ega:

- qishloq xo'jaligi mollarining soni va tarkibining ko'rsatkichlari haqida;
- qishloq xo'jalik mollarini qayta yetishtirish ko'rsatkichlari haqida;
- chorvachilik mahsulotlarining ko'rsatkichlari haqida;
- chorvachilikni ishlab chiqarishini tashkil etish ko'rsatkichlari haqida;
- ozuqa (yem-xashak) bazasi ko'rsatkichlari haqida.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasini parrandachilikda statistik ko'rsatkichlar tizimini shakllantirish oshirish bo'yicha mamlakatimiz hamda xorijiy olimlarning olib borgan ilmiy tadqiqot natijalari, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Qishloq xo'jaligi sohasida statistik ma'lumotlar bazasini kengaytirish va takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2021-yil 26-fevral, 104-sonli Qarori va qishloq xo'jaligi sohasidagi statistik ko'rsatkichlar tizimini shakllantirish bo'yicha Prezident huzuridagi Davlat statistika agentligi tamonidan amalga oshirayotgan chora tadbirlar tashkil etadi. Shu bilan birga, rivojlangan xorijiy mamlakatlarda parrandachilikda ko'rsatkichlar tizimini modellashtirish va prognozlashtirishning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish, O'zbekistonda parrandachilikni yanada rivojlantirish va davlat tamonidan qo'llab-quvvatlash chora tadbirlarini amaliyotga kiritishda katta turtki bo'lishi mumkin. Shu nuqtai nazardan ushbu tadqiqotning metodologik jihati mamlakatimizda parrandachilikda statistik ko'rsatkichlar tizimini shakllantirish va takomillashtirish g'oyalarini amaliyotga joriy yetish yo'llarini asoslashdan iborat.

TAHLIL VA NATIJALAR

Statistik ko'rsatkichlar muayyan hodisalar va jarayonlarning umumlashtiruvchi hajmlarni va miqdoriy nisbatlarni ifodalovchi kategoriyadir. Ushbu ko'rsatkichlar muayan hudud va turli vaqt oraliqlarida chorvachilik tarmog'ining holati, rivojlanishi hamda chorva mahsulotlarini iste'mol qilish barqarorligiga obyektiv baho berishi imkonini beradi.

Statistik ko'rsatkichlar, deb ma'lum makon va zamon sharoitida ommaviy hodisa va jarayonlarning holatini, rivojlanishini, tuzilishini, o'zaro bog'lanishlarini ifodalovchi me'yorlar tushuniladi [9].

Statistik ko'rsatkichlar tizimi – bu shunchaki alohida olingan ko'rsatkichlar yig'indisi bo'lmay, balki amalda mavjud belgi va hodisalarning o'zaro aloqalarini aks ettiruvchi dialektik yagona birligidir.

Shuning uchun chorvachilikning statistik ko'rsatkichlar tizimini yaratishda iqtisodiy va statistik yondashuvlarni farqlagan holda ma'lum talablarga qat'iy rioya qilish kerak.

Ko'rsatkichlar tizimini yaratishda iqtisodiy talablar quyidagilarni o'z ichiga oladi: iqtisodiy qonunlarga muvofiq kelishi, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning hozirgi bosqichida iqtisodiy siyosatning mohiyatini adekvat aks ettirish, o'rganilayotgan hodisaning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish va o'rganilayotgan hodisaning aniq ifodalashi.

Statistik ko'rsatkichlar tizimini yaratishga qo'yiladigan statistik talablarga quyidagilar kiradi: ko'rsatkichlar tizimining iqtisodiy-statistik tadqiqotlarning maqsad va vazifalariga muvofiqligi, tizim ko'rsatkichlarining taqqoslamaligini ta'minlash, ularni hisoblashning yagona metodologiyasining mavjudligi, tizim ko'rsatkichlari o'rtasidagi mantiqiy bog'liqlik, o'rganilayotgan obyektning aks ettirishning kompleksligi va to'liqligi.

Bundan tashqari, quyidagilar zarur: maksimal tahliliy daraja, statistik ma'lumotlarni olishning joriy tizimiga asoslangan ishonchli axborot bazasining mavjudligi, natijalarni iqtisodiy talqin qilish imkoniyati, natijalarning yaxlitligi, uzluksizligi va tizimning bir xil davriyligi. Mamlakat iqtisodiyotidagi o'zgarishlar bilan birga statistik ko'rsatkichlar tizimi ham o'zgarishi kerak.

Hozirgi vaqtda ko'rsatkichlar tizimini yaratishning asosiy amaliy va uslubiy yondashuvlari qayta ko'rib chiqilmoqda. Bu ayniqsa muhimdir, chunki ijtimoiy hodisalarning ijtimoiy-iqtisodiy tabiatidagi barcha o'zgarishlar statistik ko'rsatkichlar tizimida eng aniq namoyon bo'ladi.

Shunday qilib, yuqorida sanab o'tilgan talablardan kelib chiqqan holda, chorvachilik statistikasi ko'rsatkichlari tizimi quyidagilarni ta'minlashi kerak: tarmoq holatini har bir bosqichda ishonchli va har tomonlama yoritish; uning rivojlanish qonuniyatlarini va eng muhim o'zaro bog'liqlarini ochib berishi; ishlab chiqarish samaradorligini baholash va uni tartibga solish chora-tadbirlari; mavjud nomutanosibliklarni va ularni bartaraf etishning imkoniy yo'llarini aniqlash, shuningdek, mavjud zaxiralardan foydalanish.

Parrandachilik statistikasi ko'rsatkichlari tizimi har doim tarmoqning holatini ishonchli va har tomonlama qamrab olishi, uning rivojlanishidagi qonuniyatlarini va eng muhim o'zaro bog'liqlarni ochib berishi, ishlab chiqarish samaradorligini va uni tartibga solish choralari baholashi, mavjud nomutanosibliklarni ochib berishi, ularni bartaraf etish va mavjud zaxiralardan foydalanishning mumkin bo'lgan yo'llarini ko'rsatishi kerak.

Bu tizim birinchi navbatda ikkita maxsus ko'rsatkichlarni qamrab oladi:

1. Qishloq xo'jalik parrandalarining bosh soni ko'rsatkichlari - soni, tarkibi, sifati, harakati va foydalanish ko'rsatkichlari. Bu qishloq xo'jalik parrandalarining doimiy yangilab borish (parvarishlash) zarurati bo'lib, u podani ko'paytirishning maxsus ko'rsatkichlarini o'rganishni talab qiladi.
2. Parrandachilikning yalpi mahsuloti ko'rsatkichlari (hajmi, tarkibi, sifati, shakllanishi va harakati), parrandalarining mahsuldorligi, donli ekinlarning hosil va hosildorligi ko'rsatkichlari bilan mos kelgan kelgan holda).

Parrandachilik mahsulotlari ishlab chiqarish dinamikasining o'zgarishiga ikki omil ta'sir qilgan. Birinchidan parrandalar bosh soni va ularning mahsuldorligi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Statistik ko'rsatkichlarni shakllantirishda, hisoblashda, o'rganilayotgan hodisalarni adekvat ifodalash uchun quyidagi qoidalarga rioya qilingani ma'qul:

- 1) iqtisodiy nazariya va statistika metodologiyasiga suyangan holda hisoblangan ko'rsatkichlar iloji boricha o'rganilayotgan hodisalarning mohiyatini ifodalab, ularga miqdoriy baho bersin, umummilliy tushunchalar bilan bog'liqligi;
- 2) ko'rsatkichlar hisoblanayotgan asos ma'lumotlarning har tomonlama to'liqligi;
- 3) boshlang'ich asos ma'lumotlar va hisoblash texnologiyasi bo'yicha ularni taqqoslash mumkinligini va ishonchligini ta'minlash;
- 4) hodisa va predmetlarni o'rganish, tushunish uchun uni yoymoq, tuzuvchi bo'laklarga bo'lmoq, uni ayrim belgilarini ajratmoq, ya'ni tahlil qilish. Ma'lumki, o'rganilayotgan predmetni xayolan bo'laklarga bo'lish tahlil deyiladi;
- 5) tahlil (analiz) bilan sintez qilishni ta'minlash;
- 6) induksiya va deduksiyani ta'minlanish, ya'ni ko'rsatkichlarni hisoblashda fikrni yakkalikdan umumiyga qarab (yoki teskarisi) harakatni ta'minlash.

Shunday qilib, yuqorida sanab o'tilgan talablardan kelib chiqqan holda chorvachilikning muhim tarmoqlaridan biri sifatida parrandachilik statistikasining tizimi quyidagilarni ta'minlashi kerak:

- tarmoqning har bir bosqichdagi holatini ishonchli va har taraflama yoritish;
- uning taraqqiyotidagi qonunlarni hamda eng mohiyatli o'zaro bog'liqliklarni ochib berish;
- ishlab chiqarishni amalga oshirish hamda uni tartibga solib turish chora-tadbirlarining samaradorligini baholash;
- mavjud bo'lgan nomutanosibliklarni aniqlash va ularni bartaraf etishning yo'llarini belgilash.

Parrandachilik statistikasida ikki turdagi statistik to'plamlar bilan shug'ullaniladi:

- kuzatish birligi hisoblangan qishloq xo'jalik parrandalariga ega qishloq xo'jaligi korxonalarini (tijorat korxonalarini), fermer xo'jaliklari va dehqon(aholi xo'jaliklari):
- turi, jinsi, yoshi, vazni, mahsuldorlik, salomatlik holati, foydalanish xarakteri belgilariga ega qishloq xo'jalik parrandalarini.

Parrandachilik statistikasining ko'rsatkichlarini olish va tahlil qilish hududiy, ijtimoiy va tarmoq kesimida amalga oshiriladi. Obyektiv mavjud ko'rsatkichlar tizimini to'liqligi va qamrab olish darajasi boshqaruv darajasiga, axborot-tahlil vazifalariga bo'lgan ehtiyojga, uni o'rganishning moddiy va boshqa imkoniyatlariga bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Qishloq xo'jaligi sohasida statistik ma'lumotlar bazasini kengaytirish va takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2021-yil 26-fevral, 104-sonli qarori,
2. Башкатов Б.И. Статистика сельского хозяйства с основами общей теории статистики: Курс лекций. — М.: Тандем: Экмос, 2001. —352 с.
3. Гозулов А.И., Гранков В.П., Мержанов Г.С. Статистика сельского хозяйства. — М.: Статистика, 1967. —267 с.
4. Дарда Е.С. Статистический анализ и прогнозирование производства основных видов продукции животноводства: Монография. — М.: ИНО, 2011. — 109 с.
5. Зинченко А.Р. Сельскохозяйственная статистика с основами социальноэкономической статистики. —М.: изд. МСХА, 1998. —345 с.
6. Xasanov A.A. Chorvachilik mahsulotlari asosiy turlarini ishlab chiqarishning statistik tadqiqoti. —Avtoreferat. —T: 2019
7. Xatamov O., Bobomuratov I. Parrandachilikni rivojlantirishning hududiy iqtisodiy statistik tahlili. Agroiqtisodiyot. Ilmiy-amaliy agroiqtisodiy jurnal. 4(14)2019
8. Xo'jaqulov X.D. va boshqalar. Qishloq xo'jaligi statistikasi. —Toshkent, 2015. 342-b.
9. Soatov N.M. Tillaxo'jaeva G.N. Statistika nazariyasi. Darslik. — T.: TDIU, 2005. — 248-bet.
10. Bobomuratov, I. I. (2023). Surxondaryo viloyatida tuxum yetishtirishining iqtisodiy statistik tahlili // GOLDEN BRAIN, 1(18), 38-45.
11. Imomqul, B. (2023). Parrandachilik mahsulotlarining asosiy turlarini ishlab chiqarishni ko'p omilli regrission tahlil qilish va pragnozlashtirish. Journal of Universal Stsientse Research, 1(6), 804-808.
12. Bobomuratov, I. (2021). Davlat tomonidan qo'llab quvvatlash-parrandachilik samaradorligini oshirish omili sifatida // Iqtisodiyot va ta'lim, (5), 42-48.
13. Bobomuratov, I. I. (2023). Surxondaryo viloyatida tuxum yetishtirishining iqtisodiy statistik tahlili // GOLDEN BRAIN, 1(18), 38-45.
14. Bobomuratov, I. I. (2023). Surxondaryo viloyatida parranda go 'shti yetishtirishning iqtisodiy statistik tahlili // SCHOLAR, 1(18), 35-41.
15. Islamovich, B. I. (2024). Statistical Study of Poultry Farming in Surkhandarya Region // Multidistsiplinary Journal of Stsientse and Technology, 4(4), 28-34.
16. Статистика сельского хозяйства / Под ред. Н.К. Коборова. —М.: Финансы и статистика, 1989.—387 с.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

